

Eficacia de oxiclozanida frente a calicoforosis y fasciolosis en vacunos del valle Cajamarca-Perú

Juan Rojas-Moncada*

Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Veterinarias. Cajamarca, Perú.

Elí Terán Huamán

Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Veterinarias. Cajamarca, Perú.

Severino Torrel Pajares

Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Veterinarias. Cajamarca, Perú.

Luis Vargas Rocha

Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Veterinarias. Cajamarca, Perú.

Resumen

La explotación de ganadería bovina lechera es un gran potencial en Cajamarca; no obstante, la calicoforosis y fasciolosis son enfermedades parasitarias endémicas que afectan la producción láctea. La investigación se realizó en bovinos hembra Holstein del fundo El Álamo, valle Cajamarca, entre los meses de febrero y marzo de 2024, con la finalidad de evaluar la eficacia de oxiclozanida 15 % (Cerozanil®). Se utilizó un grupo de 12 vacas positivas a *Calicophoron microbotrhioides* y *Fasciola hepatica* mediante infección natural. Los animales fueron criados al pastoreo, alimentados con Rye grass más trébol y sin medicación antiparasitaria por 12 semanas previo a la investigación. Se suministró una dosis única de 17mg/kg p.v. vía oral y se calculó de acuerdo con el peso corporal individual medido con una cinta bovinométrica para raza Holstein. Las heces fueron obtenidas directamente del recto, aproximadamente 50 gramos, el día 0 y los días 14 y 28 de dosificación, respectivamente. Se utilizó el test de reducción del conteo de huevos (TRCH), haciendo uso de la técnica de sedimentación natural. Los datos obtenidos fueron procesados aplicando la fórmula $Eficacia = [(Número\ de\ huevos\ encontrados\ antes\ de\ la\ dosificación - Número\ de\ huevos\ encontrados\ día\ 14\ y\ 28\ posdosificación) / (Número\ de\ huevos\ encontrados\ antes\ de\ la\ dosificación)] \times 100$. En los resultados, se determinaron eficacias de 70 % y 21 % en el control de *C. microbotrhioides* y de 99 % y 97 % en el control de *Fasciola hepatica* en los días 14 y 28 posdosificación, respectivamente. Se concluye que la oxiclozanida ocasionó una drástica reducción del conteo de huevos de *Fasciola hepatica*, por lo que se le considera un antihelmíntico óptimo para el control de *Fasciola hepatica* en los bovinos del predio estudiado. La oxiclozanida, sin embargo, tuvo una eficacia insuficiente frente a *Calicophoron microbotrhioides*.

Palabras clave: oxiclozanida; eficacia; calicoforosis; fasciolosis.

*Correspondencia: rojasm@unc.edu.pe

© Los autores. Artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.